

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ**TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BIM-TECHNOLOGY IN RUSSIA****УСОВ ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ,***Дальневосточный государственный аграрный университет.***ТУРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,***кандидат технических наук, доцент,**Дальневосточный государственный аграрный университет.***USOV IVAN ANATOLIEVICH,***Far Eastern State Agrarian University.***TUROV ALEXANDER IVANOVICH,***Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,**Far Eastern State Agrarian University.*

В данной статье рассматривается использование технологии BIM для моделирования. Приведены основные программы, в которых используется BIM-проектирование. Охарактеризована сущность BIM-технологии, а также определены особенности, преимущества и недостатки этой технологической системы. Представлены основные тенденции развития BIM-технологий, которые были выделены в 2022 году. Выявлены препятствия внедрения данных технологий в России. Приведены основные этапы внедрения BIM-технологий на государственном уровне. В результате сделан вывод о влиянии внедрения BIM-технологий в строительное проектирование.

This article discusses the use of BIM technology for modeling. The main programs that use BIM design are given. The essence of BIM technology is characterized, as well as the features, advantages and disadvantages of this technological system are identified. The main trends in the development of BIM technologies, which were highlighted in 2022, are presented. Obstacles to the introduction of these technologies in Russia have been identified. The main stages of the introduction of BIM technologies at the state level are given. As a result, the conclusion is made about the impact of the introduction of BIM technologies in construction design.

Ключевые слова: BIM, технология информационного моделирования, 3D-модель, программное обеспечение, проектирование.

Key words: BIM, information modeling technology 3D-model, software, engineering.

В IM-технологий – это инновации в строительной отрасли, которые приходят на смену традиционным методом проектирования.

BIM позволяет создавать 3D-модели, управлять документацией и координировать действия участников проекта. Технологии дают возможность изучить полный жизненный цикл объекта начиная с проектирования и заканчивая эксплуатацией. А также увидеть физические и функциональные характеристики объекта на стадии проектирования [2].

Выделим основные программы, в которых используется BIM-проектирование.

Основными и самыми распространенными программами являются «3Ds Max», «Revit», «ArchiCAD». Данные программы отличаются широким разнообразием инструментов для

решения задач разной направленности.

Программы «Robot Structural Analysis», «ПК ЛИРА» или «ЛИРА-САПР» позволяют рассчитать строительные конструкции и их нагрузки.

«Allplan», «SmetaWizard» создают календарь строительства, который дает возможность наблюдать за ходом строительства, логистикой поставки и контролировать расход материалов.

Помимо перечисленных выше программ существуют узкоспециализированные программы, рассчитанные для работы со сложными элементами конструкций. Одной из таких программ является «Civil 3D».

Успешную работу в программах организуют уже многие предприятия, такие как: ТПО «Прайд», ГК «ПИК», ТПО «РЕЗЕРВ», АА «Плюс».

Помимо этого, существуют проекты, которые уже были представлены на международных конкурсах, например, «Дворец художественной гимнастики Ирины Винер», а также «Проект больницы в Коммунарке».

Рассмотрим основные преимущества BIM-технологий.

- Уменьшение сроков проектирования.
- Объединение всей информации без потери данных.
- Сокращение количества ошибок. При изучении трехмерной модели объекта будут видны все трудности и нюансы в работе.
- Совместная работа разных специалистов.
- Точные графики приобретения материалов, планирования работы техники на строительной площадке.
- Усовершенствование логистических, строительных и эксплуатационных процессов.

Наряду с преимуществами, существуют и сложности в работе с BIM-технологиями. Прежде всего, незнание программного обеспечения. Сотрудникам предлагается самообучение, так как не многие предприятия имеют материальные возможности для обучения своих работников. Неструктурированное обучение увеличивает количество ошибок и замедляет работу. Одним из способов справиться с проблемой является введение курса подготовки по программному обеспечению в учебных заведениях. Еще одной проблемой является доработка созданных чертежей, которые бы соответствовали нормам на территории Российской Федерации. И, наконец, недостаточное техническое оснащение. Установку лицензионных программ могут позволить себе далеко не все строительные предприятия.

Несмотря на все вышеперечисленные сложности, использование BIM-технологий со временем станет базой для работы. Об этом свидетельствуют опыты проектов, которые были высоко оценены госэкспертизой.

Стремление безопасного и качественного строительства, а также улучшения процесса строительства привлекает и обязует предприятия использовать BIM-технологии.

За последние годы объем рынка BIM-технологий вырос в два раза, что составило примерно 10 млрд. рублей. Рассмотрим основные тенденции развития BIM-технологий, которые были выделены в 2022 году.

Прежде всего, это использование искусственного интеллекта. С помощью искусственного интеллекта процесс проектирования и строительства упрощается, автоматизируется, создаются новые пути решения и анализа.

Далее – цифровые двойники или разные виртуальные модели объектов. Специалисты способны работать с объектом одновременно. Наблюдать обновления и изменения в реальном времени, что значительно уменьшает количество времени, сокращает затраты в процессе проектирования и строительства.

Следующая тенденция – это расширение применения BIM-технологий на этапе жизненного цикла объекта строительства. Теперь технологии используются не только на этапе проектирования и строительства, но и на этапе управления и эксплуатации объекта.

Последняя тенденция – облачная технология. Такая технология позволяет хранить и отправлять информацию в безопасной среде, получать данные с любого устройства и места. Следовательно, мы наблюдаем непрерывное развитие в области BIM-технологий.

Все вышеперечисленное позволяет выполнить качественную и эффективную работу в строительной сфере.

Несмотря на стремительное развитие BIM-технологий, в российскую строительную сферу они пришли с опозданием. Связано это, прежде всего, с финансированием проекта. Но существуют и другие препятствия внедрения BIM-технологий в России. Рассмотрим их подробнее.

- Нехватка компетентных и обученных специалистов.
- Отсутствие отечественных комплексных программ.
- Работа с BIM-технологиями в условиях старого законодательства.

Однако с 1 июля 2024 года при реализации проекта строительства должны быть использованные BIM-технологии.

С 2014 года было решено поэтапно внедрять BIM-технологии с созданием нормативно-правовой базы. Ознакомимся с основными этапами внедрения BIM-технологий на государственном уровне.

2014 году по итогам заседания президиума Совета при Президенте РФ принято решение по внедрению информационного моделирования [7].

В этом же году вышел Приказ Минстроя РФ №926/пр «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства» [6].

2017 году вышло поручение Правительства РФ №2468п-П9 «План мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства» [4].

Летом 2018 года поручение Президента № Пр-1235 «О модернизации строительной отрасли и повышении качества строительства». [5].

Весной того же года были введены основные правила формирования информационной модели на разных стадиях жизненного цикла объекта.

В 2019 году в Минстрое представили доработанную Концепцию внедрения системы управления жизненным циклом объектов капитального строительства с использованием BIM-технологий. Далее в Градостроительный кодекс вводятся понятия «информационная модель объекта капитального строительства», «классификатор строительной информации и др.».

2020 году формируется классификатор строительной информации, запускается подсистема его ведения.

2023 год: завершается разработка технологических и нормативных основ для внедрения системы управления объектом строительства с использованием BIM-технологий.

2024 год: переход к системе управления с использованием технологий информационного моделирования.

Таким образом, BIM-технологии способны собрать и выполнить комплексную обработку объекта на стадии проектирования всей информации о здании (технологический, экономический, архитектурно-конструктивный) как единого объекта.

С внедрением BIM-технологий качество проектирования значительно повысится на всех этапах строительства, что приведет к новому периоду развития всей строительной отрасли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дронов Д.С., Киметова Н.Р., Ткаченко В.П. Проблемы внедрения BIM-технологий в России // Синергия Наук. 2017. № 10. С. 529-549.
2. Талапов В.В. Основы BIM: введение в информационное моделирование зданий. М.: ДМК Пресс, 2011. 392 с.
3. Талапов В.В. Технология BIM: суть и особенности внедрения информационного моделирования зданий. М.: ДМК Пресс, 2015. 410 с.
4. Поручение Правительства РФ № 2468п-П9 «План мероприятий по внедрению оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объекта капитального строительства». URL: <https://meganorm.ru/Index2/1/4293746/4293746272.htm> (дата обращения 04.04.2024).
5. Поручение Президента № Пр-1235 «О модернизации строительной отрасли и повышении качества строительства». URL: <https://docs.cntd.ru/document/550966183> (дата обращения 04.04.2024).
6. Приказ Минстроя России от 29 декабря 2014 года № 926/пр «Об утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства». URL: <https://minstroyrf.gov.ru/docs/2663> (дата обращения 04.04.2024).
7. Решения по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России (протокол заседания президиума Совета от 04 марта 2014 №2). URL: <http://government.ru/orders/11022> (дата обращения 04.04.2024).

© Усов И.А., Туров А.И., 2024.